

O‘zbek tilidagi o‘zlashmalarining adaptatsiya masalalaridagi muammolar: gibridlik misolida

Jo‘rayev Shohruh Baxtiyorovich, e-mail: shjuraevphd@gmail.com

O‘zDJTU tayanch doktoranti,
Tashkent 100173, Uchtepa District, Quarter G-9A, Kichik Khalka Yuli str., 21

Annotatsiya. Maqola hozirgi o‘zbek tiliga o‘zlashgan qator gibrid juft so‘zlar tahliliga asoslangan. Mustaqilligimizdan keyingi yillarda, tilimizga ko‘plab xorijiy so‘zlar o‘zlashgan va ular orqali yasalgan gibrid juft so‘zlarning shakli va ma‘nolari o‘rganilmagan. Shu sababli, mazkur tadqiqot maqsadi qilib, rasmiy hujjatlar matnida uchrovchi gibrid juft so‘zlarning semantik-struktur xususiyatlarini o‘rganish belgilab olingan. Maqola davomida quyidagi vazifalar bajarilgan: lotincha va yunoncha o‘zlashmalar bilan yasalgan juft so‘zlarni rasmiy hujjatlar matnlaridan aniqlash, ular o‘rtasidagi semantik munosabatlarni tahlil qilish, gibrid juft so‘zlar yasalishida so‘z turkumlarining uyg‘unlashuv xususiyatlarini tahlil qilish. Mazkur tadqiqotni olib borishda tavsifiy tahlil va komponent tahlil metodlariga asoslanilgan.

Kalit so‘zlar: juft so‘zlar, o‘zlashmalar, sinonim, rasmiy hujjatlar, gibrid terminlar.

1 Kirish

Ona tilimiz manfaati va rivojiga – tilimiz tarixini, rivojlanish bosqichlarini va tilimiz bilan bog‘liq qadriyatlarini o‘rganish va tahlil qilish orqali har bir ilmiy tadqiqotchi o‘z hissasini qo‘shadi. Davlat rahbari Sh. Mirziyoyevning 2023-yil, 21-oktabrdagi o‘zbek tili bayrami munosabati bilan xalqimizga bayram tabrigida ham “...ona tilimizni asrab-avaylash va boyitish, uni ilm-fan, iqtisodiyot, ta‘lim, tibbiyot, axborot-kommunikatsiya, diplomatiya va boshqa muhim yo‘nalishlarda ta‘sirchan muloqot vositasiga aylantirib, taraqqiyot sur‘atlariga uyg‘un holda rivojlantirishga, xalqaro nufuzini munosib darajaga ko‘tarishga erisha olamiz” deya tilimiz bilan sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga bejizga urg‘u bermagan [1]. O‘zbek tilining jahon miqyosidagi o‘rni, globallashuv jarayonida tilimizning qay darajada rivojlanib borishi va o‘zgarishlarga yuz tutishi bilan bog‘liq xususiyatlarini birma-bir, bosqichma-bosqich tahlil qilish va tilimizga kirib kelayotgan yangi tushuncha va strukturalarning ahamiyatini ochiqlash kabi yuzlab masalar tilshunosligimizda hali beri ochiq qolmoqda. Shu boisdan, mazkur maqolada o‘zbek tilining xorijiy tillar ta‘sirida qanday o‘zgarishlarga yuz tutgani va o‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning lug‘at boyligimizga ta‘siri bilan bog‘liq muammolar o‘rtaga tashlangan. Maqolada tadqiqot maqsadi qilib o‘zbek tilidagi o‘zlashmalarining juft so‘zlar yasalishidagi o‘rni va ularning semantik-struktur xususiyatlarini o‘rganish maqsad qilib belgilangan. Jumladan, tadqiqot vazifalariga: o‘zbek tilidagi lotincha va yunoncha o‘zlashmalar bilan yasalgan juft so‘zlarni aniqlash, ularning semantik xususiyatlarini tadqiq qilish va so‘z yasalishida o‘zlashmalarining struktur xususiyatlarini tahlil qilish kabilar kiradi. Maqola tadqiqoti obyekt qilib o‘zbek tilidagi rasmiy hujjat matnlari, jumladan Prezident qaror, farmon va farmoyishlari, turli vazirlik-idoralari qaror va buyruqlari va O‘zbekiston Respublikasi qonunlari belgilab olingan. Maqolada takror so‘zlar yasalishida qo‘llanilgan lotincha va yunoncha o‘zlashma so‘zlarning o‘zbekcha so‘zlar bilan birikishi hodisasi orqali yuzaga kelgan semantik-struktur o‘zgarishlar tahlili tadqiqotning predmeti qilib belgilangan.

O‘rganilgan adabiyotlar tahlili

Maqolaning asosiy tadqiqot obyekt bu lotin va yunon tillaridan o‘zlashgan leksik birliklar bo‘lib, mazkur so‘zlarning tilimizga kirib kelishi, va nafaqat o‘zbek adabiy tilidagi rasmiy janrga xos matnlarda, qolaversa og‘zaki nutqimizda ham tez-tez uchrovchi termin va tushunchalar

hisoblanadi. Jahon tilshunosligida o‘zlashmalar va ularning tillar o‘rtasidagi munosabatlari bir qator mahalliy va xorijiy tilshunoslar tomonidan turlicha talqin va tadqiq qilib kelinmoqda. Jumladan, jahon tilshunoslaridan H. Hokk, B. Josef, L. Blumfeld, E. Haugen, F. Durkin kabilar, rus tilshunoslaridan M. Stepanova, R. Budagov, D. Lotte va L. Krisinlarni misol keltirishimiz mumkin. Mahalliy tilshunoslarimizdan o‘zbek tilidagi o‘zlashma termin va so‘zlar tadqiqiga zamonaviy tilshunoslarimizdan Sh. Rahmatullayev, H. Dadaboyev va A. Madvaliyev kabi olimlarimiz ilmiy-izlanishlar olib borgan. Sh. Raxmatullaev o‘zlashmalar tilning ravnaqi uchun muhim ekanligini ta’kidlaydi [Rahmatullayev, 2: 106]. Agar tilshunoslikning mazkur holatini dunyoning global tillari miqyosida olib qaraydigan bo‘lsak ham, aksariyat keng qo‘llanuvchi ingliz, arab, fransuz, ispan va rus tillarining lug‘at tarkibi ham xorijiy o‘zlashmalarning son jihatdan yuqori o‘rin egallashini kuzatamiz. Ingliz tilshunoslari H. Hokk va B. Joseflarning talqiniga ko‘ra asos tildan bir elementning o‘zlashtiruvchi tilga o‘tishi bu zaruriyat. U xoh iqtisodiy-siyosiy yangilik bo‘lsin, xoh ijtimoiy-madaniy, farqli tillarda so‘zlashuvchilar orasidagi aloqa natijasida bir so‘z, yoki tushunchaning o‘zlashtirilishi o‘zlashtirgan tilda mavjud bo‘lmaydi, yoki aynan o‘sha tushunchani ifodalab bermaydi, va shu sababdan begona leksema qabul qilinish hodisasi sodir bo‘ladi [Hokk&Josef, 3; 258].

O‘zbek tilshunosligida so‘ngi yillarda gibrid terminlar yoki gibrid qo‘shma so‘zlar kabi tushunchalardan foydalanilmoqda. A. Madvaliyev “gibrid terminlar” tushunchasini izohlar ekan, o‘zbek tiliga o‘zlashgan baynalmilal tillarning so‘zlari yoki terminelementlari bilan o‘zbekcha so‘zlarning birikishidan hosil bo‘luvchi qo‘shma so‘zlarni anglatuvchi lingvistik termin sifatida talqin etgan [Madvaliyev, 4: 14]. Shundan kelib chiqib, ikki va undan ortiq komponentli tilimizdagi bir qismi baynalmilal leksik birlikdan va ikkinchi qismi o‘zbekcha so‘zdan iborat juft so‘zlarga nisbat berganda ham gibrid juft so‘zlar tushunchasini qo‘llash mumkin. Qolaversa, juft so‘zlar termini turli tillarda turlicha talqin qilinish holatlari kuzatiladi. Hatto, imloviy jihatdan ham juft so‘zlar dunyo tillarida turlicha yondashuvlar mavjud. O‘zbek tilida juft so‘z tushunchasi ikki mustaqil ma’no anglatuvchi so‘zning bir biri bilan hokim-tobesiz shakllanishiga aytiladi. Agar so‘z birikmasida hokim va tobelik holati kuzatilsa, bunday so‘zlar juft emas, balki qo‘shma so‘z sanaladi [Hojiyev, 5: 84]. Demak, juft so‘zlar uyushgan holda turli xil (ko‘p holatlarda ikki va uch xil ma’nolarda) doirdagi semantik ma’nolarni umumlashtirib ifodalovchi so‘z birikmasi hisoblanadi.

Metod

Tadqiqotimiz maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda, mazkur maqolamizda olib boriladigan izlanish va tahlillar fokusi o‘zbekcha rasmiy hujjat (O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror, farmoyish va farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Vazirliklar va ularga bo‘y sunuvchi idoralar qaror va buyruqlarini o‘z ichiga olgan) matnlarida uchrovchi gibridlik qonuniyatiga mos keluvchi juft so‘zlarning semantik-struktur xususiyatlarini o‘rganishda tavsifiy tahlil (deskriptiv tahlil) va komponent tahlil metodlaridan foydalanildi. Hozirgi adabiy o‘zbek tilida sodir bo‘layotgan leksik-semantik o‘zlashmalarni aniqlashda turli sohalar bo‘yicha mavjud rasmiy hujjatlarni to‘plash, tadqiqot obyektidan tahlil qilinishi kerak bo‘lgan o‘zlashmalarda sodir bo‘layotgan leksik o‘zgarishlar tavsiflash metodi mezonlar orqali amalga oshirildi. Shu jumladan, rasmiy hujjatlar matnida uchrovchi juft so‘zlarning o‘zbekcha va o‘zbek tiliga o‘zlashgan lotincha va yunoncha so‘zlardan iboratligiga urg‘u qaratilib, juft so‘z strukturasi mos keluvchi leksik birliklar tahlil qilinishi belgilab olindi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot davomida o‘rganilgan rasmiy hujjatlarda o‘ttizdan ortiq keng uchrovchi lotincha va yunoncha o‘zlashmalar bilan yasalgan takror so‘zlar aniqlandi. Shu jumladan, lotinchadan o‘zlashgan lekisk birliklar va terminlar uchrovchi takror so‘zlar: *to‘lov-kontrakt*, *moddiy-texnik*, *muhandis-texnik*, *uy-joy-kommunal*, *loyiha-konstruktorlik*, *axborot-kommunikatsiya*, *normativ-*

huquqiy, o‘quv-laboratoriya, ekspert-kriminalist, pul-kredit kabilar. Yunon tilidan o‘zlashgan so‘zlar bilan yasalgan va rasmiy hujjatlar matnida topilgan hujjatlar esa *axborot-psixologik, tarbiyaviy-proflaktika, ilmiy-pedagogik* kabi birikmalardir. Rasmiy matnlarda aniqlangan o‘zlashmali juft so‘zlarda antonimlik xususiyati kuzatilmadi, aksariyat hollarda ma‘lum turga oid komponentlardan tashkil topgan va sinonim so‘zlardan tashkil topgan juft so‘zlar aniqlandi. Masalan, *normativ-huquqiy, loyiha-konstruktorlik, uy-joy-kommunal, o‘quv-laboratoriya, tarbiyaviy-proflaktika* kabilar. Qolaversa, o‘zlashma so‘zlar bilan shakllangan juft so‘zlarning ikkala komponenti ham o‘zbekcha bo‘lgan juft so‘zlarda uchramaydigan semantik birikish holati kuzatildi. Jumladan, bosqichma bosqich yoki ketma-ket amalga oshiriladigan jarayonlarni umumlashtirib ifodalovchi, ma‘no xususiyatiga ko‘ra bir turga xos bo‘lmagan, sinonimlik va antonimlik xususiyatlariga ega bo‘lmagan so‘zlardan shakllantirilgan juft so‘zlardir. Masalan: *to‘lov-kontrakt* – bu holatdagi takror so‘zning “kontrakt” so‘zi o‘zbek tilidagi shartnoma so‘ziga sinonim hisoblanib, mazkur juft so‘z “ma‘lum bir shartnomaga asoslangan to‘lov”ni anglatib keladi. Yuqoridagi juftlikka sinonimik sof o‘zbekcha muqobili sifatida “shartnoma to‘lovi” so‘z birikmasini misol keltirishimiz mumkin. *To‘lov-kontrakt* so‘zining har ikkala komponenti ot so‘z turkumiga xos bo‘lib, birlik va ko‘plik va kelishik qo‘shimchalari ikkinchi komponentga qo‘yilishi orqali tuslanadi; *moddiy-texnik* leksik birligi o‘zbekcha “moddiy” sifati va lotinchadan o‘zlashgan “texnika” so‘zining sifati shakli ya‘ni texnik so‘zining juftlashishidan hosil bo‘lgan. Mazkur juft so‘z “moliyaviy va ma‘lum bir zarur uskuna va jihozlarni” umumlashtirib ifodalovchi sifat so‘z turkumi sanaladi. Masalan, *moddiy-texnik yordam* deganda ham moliyaviy ham texnologiyalar bilan bog‘liq ko‘mak nazarda tutiladi; *loyiha-konstruktorlik* juft so‘zi ham bir biriga yaqin sohalarda keng qo‘llanuvchi ikki terminning birikuvidan hosil bo‘lgan. O‘zbek tilidagi loyiha so‘zi ma‘lum bir belgilangan maqsadli dasturni ifodalasa, konstruktorlik so‘zi mazkur loyihani amalga oshirish jarayonini ifodalaydi. Lotinchadan o‘zlashgan “konstruktor” so‘ziga foaliyatni anglatuvchi, ot so‘z turkumini yasovchi “lik” qo‘shimchasi qo‘shilishi orqali juft so‘z shakllangan; *o‘quv-laboratoriya* birikmasi ma‘lum bir tashkilot binosi ichida mavjud o‘quv va izlanishlar olib boriladigan laboratoriya xonalarini umumlashtirib ifodalovchi juft so‘z. Ko‘p hollarda og‘zaki va yozma nutqimizda mazkur juft so‘z xona va bino so‘zlari bilan uyushib keladi. Har ikki komponenti ham ot so‘z turkumiga aloqador.

Juft so‘zlarning struktur komponentlari tartibi ularning bo‘g‘inlari bilan bog‘liq. Bunday holatda, kam bo‘g‘inli so‘z, ko‘p bo‘g‘inli so‘zdan oldin qo‘yiladi: *uy-joy-kommunal* – uch qismdan iborat juft so‘z bo‘lib, uy, joy va kommunal so‘zlarining birikmasidan hosil qilingan. Bunda har uchala qism ham ot so‘z turkumi tarkibiga kiruvchi so‘zlar bo‘lib, kommunal so‘zi o‘zbek tilidagi o‘zlashma va “shahar yoki qishloqdagi turli xil xizmatlarni ko‘rsatuvchi xo‘jaliklar”ni ifodalab keladi [6: 395]. Semantik xususiyatiga ko‘ra mazkur birikma “to‘da va qismni ifodalaydi, ya‘ni ma‘lum bir hududdagi aholi uylari, maktab, kasalxona va ovqatlanish maskanlari va shunga o‘xshash binolarni hamda ular bilan bog‘liq xo‘jalik tashkilotlarini umumlashtiruvchi tushuncha.

Ba‘zi holatlarda rasmiy hujjat matnlarida juft so‘zlarning komponent moslashuvi bilan bog‘liq struktur xatoliklar kuzatildi: *tarbiyaviy-proflaktika* juft so‘zining semantik doirasi tarbiya va uning buzilishi oldini olish masalalari bilan bog‘liq umumiy tushunchani ifodalaydi. Ammo, rasmiy hujjat matnida mazkur juft so‘zning struktur tuzilishda morfemik xatolik mavjudligi aniqlandi. Bunda, “tarbiyaviy” – so‘zi sifat bo‘lib, “proflaktika” esa ot so‘z turkumida kelgan. Matndagi jumlagi e‘tibor qaratsak: “Komissiya tomonidan tuzalish yo‘liga o‘tmagan deb topilgan mahkumlar bilan tarbiyaviy-profilaktika ishlari muassasa psixologini jalb etgan holda alohida reja asosida amalga oshiriladi.” [7] – gapida proflaktika ishlari so‘z birikmasi hokim va tobe munosabatda bir biri bilan uyushib kelgan. Holbuki, juft so‘zning birinchi komponenti sifat turkumi holida qoldirilgan. O‘zbek tilida bunday holatlar nazariy jihatdan juftlik hosil qilmaydi, va defis bilan yozilishga ham hojat yo‘q. Mazkur juft so‘zning birinchi qismidagi “viy” sifat yasovchi qo‘shimcha olib tashlanish orqali, “*tarbiya-profilaktika*” shaklida juftlashadi va struktur xatolik bartaraf etiladi. Xuddi shunga o‘xshash struktur xatolik axborot-psixologik juft so‘zida ham ko‘rish

mumkin. Bu holatda ham, juft so‘z qoidalariga “axborot” so‘zining sifat so‘z turkumiga xos shakli “axboriy” so‘zidan foydalanish to‘g‘ri deb topiladi.

Xulosa

Maqola tadqiqi davomida o‘zbek tiliga o‘zlashgan lotincha va yunoncha so‘zlar bilan yasalgan bir qator gibrid juft so‘zlarning semantik va struktur xususiyatlarining tahlili amalga oshirildi. Tahlil natijalaridan quyidagilar xulosa qilindi:

- Gibridlik holati bilan juftlashgan so‘zlarda o‘zbekcha komponentlar birinchi va lotincha va yunoncha komponentlar birikma s`ngida kelish holatlari;
- O‘zbekcha so‘z va lotincha va yunoncha o‘zlashmalarining juft so‘zlar yasalishida bir semantik tur va sinonim doirasida birikishi kuzatildi va bunda antonim maydonda juftlashgan so‘zlar topilmadi;
- Ba’zi holatlarda sifat+ot va ot+sifat holatida uyg‘ unlashish holatlari. Bunday holatlar o‘zbek tilidagi juft so‘zlarning yasalish qoidalariga nomutanosib deb qaraldi.

Tadqiqot natijalari yana shuni ko‘rsatdiki, mazkur mavzuda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar deyarli yo‘q va o‘zbek tilida juft so‘zlar yasalishidagi gibridlik holatlarining struktur va semantik jarayonlarida ochiq qolayotgan ko‘plab masalar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://president.uz/uz/lists/view/6784>
2. Rahmatullayev, Sh. (2006). Hozirgi adabiy o‘zbek tili. Toshkent: “Universitet”.
3. Hock, Henrich., Joseph, Brian. (2009). Language history, language change, and language relationship: An introduction to historical and comparative linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.
4. Халқаро терминэлементларнинг изоҳли-иллюстратив луғати [Матн] / Абдуваҳоб Мадвалиев, Неъмат Маҳкамов, Зухра Мираҳмедова, Акмалхўжа Саиднўмонов. – Тошкент: “Donishmand ziyosi”, 2020. – 280 б.
5. Hojiyev, A. (1963). O‘zbek tilida qo‘shma, juft va takroriy so‘zlar. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_adabiy_tili/
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II jild. (2006). Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.
7. O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ-817-son qonuni. (15.02.2023). O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida. <https://lex.uz/uz/docs/-6384468>